

PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Muxitdinov Abduvali Burxanovich,
Jizzax Politehnika instituti, O'zbekiston

a.muxitdinov1966@gmail.com

Parmanov Behruz Jasur o'g'li

Jizzax Politehnika instituti, Arxitektura va qurilish fakulteti,
O'zbekiston

behruz2003@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada pedagogika fanini rivojlantrishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, pedagogik texnologiya asosida mashg'ulot o'tish, dars jarayonida zamonaviy texnik vositalar, kompyuterlar, videokompyuterli multimediya komplekslarini qo'llash orqali o'tish kerakligi asoslangan. Pedagogik texnologiya tushunchasi ilmiy maqolalar, davriy nashrlar, anjumanlardagi mavzu va hisobotlarda ham o'z aksini topmoqda va bu fan bilan bilan shug'ullanadigan olimlarning ilmiy ishlari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika fani, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim tamoyillari, metodik ishlanmalar.

ABSTRACT This article covers the role of modern pedagogical technologies in the development of pedagogical science. It is also based on the fact that it is necessary to undergo training on the basis of pedagogical technology, through the use of modern technical means, computers, multimedia complexes with a video computer in the course of the lesson. The concept of pedagogical technology is also reflected in topics and reports in scientific articles, periodicals, conferences, and the scientific work of scientists involved in this science is also covered.

Keywords: pedagogical science, modern pedagogical technologies, educational principles, methodological developments.

KIRISH. Ma'lumki, har qanday texnologiya ta'limning yangi mazmunini shakllantiruvchi ta'lim tamoyillariga asoslanadi va ta'lim oluvchi shaxsini

tarbiyalash, unda mehnat va muayyan yo‘nalishlarda kasbiy ko‘nikmalarni hosil qilishga yo‘naltiriladi. Ta‘lim jarayonining faol sub’ektlari o‘qituvchi va o‘quvchilar bo‘lib, ularning hamkorlikdagi faoliyatlari muayyan mavzu (yoki fanlar asoslari) bo‘yicha kam kuch va vaqt sarflangan holda nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o‘zlashtirish imkonini yaratadi.

O‘qituvchining faol, samarali faoliyat ko‘rsatishiga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonining metodik ishlanmasidan farqli ravishda, ta‘lim jarayonini faollashtirish va jadallashtirishga yo‘naltirilgan pedagogik texnologiyalari ta‘lim oluvchilarga qaratiladi, shuningdek, ularning shaxsiy va o‘qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan holda o‘quv materialini o‘zlashtirishga sharoit yaratish bilan bir qatorda, ta‘lim tarbiyasi butun mashg‘ulot davomida talabalarning faolligi va qiziquvchanligini muntazam ravishda rivojlantirib borish maqsadini ko‘zda tutadi, o‘quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya talablarini o‘quv yoki ishlab chiqarish faoliyatiga tezkor jalb qilish imkonini beradi. Aks holda, zaif, yetarli darajada tushunarli bo‘lmagan yoki aniq natijani ko‘zlanmagan topshiriqlar mashg‘ulotning samarasiz yakunlanishiga olib kelishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Rivojlangan mamlakatlarda yangi pedagogik texnologiya asta-sekinlik bilan shakllanib, O‘zbekiston Respublikasiga ham kirib kela boshlagan. Yangi pedagogik texnologiya dars jarayonida talabalarni mustaqil fikrlash, erkin faoliyat yuritishga da‘vat etadi.

So‘nggi yillarda Respublikamizning taniqli pedagog olim va o‘qituvchilari tomonidan o‘quv jarayoniga pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha samarali izlanishlar olib borilmoqda. Pedagogik texnologiya tushunchasi ilmiy maqolalar, davriy nashrlar, anjumanlardagi mavzu va hisobotlarda ham o‘z aksini topmoqda. Jumladan, respublikamiz olimlari A.R.Xodjaboyev, O.A.Qo‘ysinov, N.A.Muslimov, R.K.Choriyev, Z.K.Ismailova, A.Xaitov, P.Shodiyev, A.A.Abduqodirov, U.X.Tolipovlar hamda Rossiya pedagog olimlaridan G.S.Trofimova, Yu.G.Tatur, E.F.Zeer, G.K.Selevko, A.V.Xutorskiy, O.N.Astafiyev

va boshqalar, shuningdek Xorijiy mamlakat olimlaridan I.Robert, K.C.Lundberg, C.Audrey, R.Boyatzis, X.P.Kapdevila, J.Golberg va boshqalar o‘z ilmiy tadqiqotlarida “pedagogik texnologiya” tushunchasining mohiyatini va ahamiyatini ochib berishga harakat qilganlar. Hozirgi kunda pedagogika bo‘yicha yaratilgan adabiyotlar, ta‘lim muammolariga oid ma‘ruzalar va rasmiy hujjatlarda “Yangi pedagogik texnologiya”, “Ilg‘or pedagogik texnologiya”, “zamonaviy pedagogik texnologiya”, “o‘qitish texnologiyasi”, “ta‘lim texnologiyasi” kabi iboralar keng qo‘llanmoqda. Ammo ushbu tushunchalar hali ham bir qolipga tushirilmagan va entsiklopediyalarda izohlanganicha yo‘q. Bu iboralar mazmunining yagona talqini ishlab chiqilmagan va shuning uchun ularning bir–biridan farqlanuvchi ko‘pgina ta‘riflari mavjud.

V.Guzevning ta‘kidlashicha an‘anaviy uslubda ta‘lim maqsadlari dastur talablariga muvofiq holda noaniq, ya‘ni ta‘lim oluvchilarning "o‘zlashtirish" tushunchasi qobig‘iga o‘ralgan noaniq tasavvur bilan tavsiflanadi. Ko‘proq yutuqlarga erishgan o‘qituvchilarning ish tajribalarini umumlashtirish asosida ta‘lim jarayonlari tashkil etiladi. Har bir aniq vaziyat uchun mana shu o‘qituvchilarning pedagogik faoliyati namuna sifatida ko‘rsatiladi. Ammo bir qator olimlar ta‘limning alohida uslubiyotlari davri o‘tganligi va har qanday ilg‘or pedagoglar tajribalarini umumlashtirish tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan, samarali ta‘limni qurish imkonini bermasligini ta‘kidlamoqdalar. Hozirgi kunda ko‘pgina mutavassislar an‘anaviy pedagogikani tanqid qilgan holda o‘qitishda haligacha umumiy tushunchalar, qoida va qonuniyatlar o‘rganiladigan yondashuv ustivorligini ta‘kidlamoqdalar. O‘quvchilarning real dunyo ob‘ektlari bilan ishlashi hajm va mazmun jihatidan juda kam.

MUHOKAMA. Interfaol pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslarning afzalliklari shundan iboratki, bunday darslar tizimi tafakkurni charxlaydigan, Vatanga cheksiz muhabbat, sadoqatni, fuqarolik axloqi va demokratik madaniyatni shakllantiruvchi fan asosi bo‘lib xizmat qiladi. Fanlarni

o‘qitishda “Shajarali klaster”, “Munozara”, “Muammoli o‘qitish”, “Aqliy hujum” kabi metodlar, shuningdek jadvallar bilan ishlash, mustaqil fikrni ifodalaydigan yozma ishlar yozish talabalar faolligini oshiradi.

Bu metodlar asosida olib borilgan ana shunday darslar vaqt tejamkorligi bilan birga, yangi bilimlarni talabaga yetkazib beradi, shuning bilan birga bolani o‘ylantiradigan, chuqur mushohadaga undaydigan, butun diqqat e‘tiborini o‘ziga jalb qila oladigan, muammoli vaziyatlar, bahs-tortishuvlarda to‘g‘ri xulosalar bilan vaziyatdan chiroyli chiqib keta oladigan va olgan bilimlarini boshqa mavzular bilan bog‘lab, umumlashtiradigan sharoitga ega bo‘ladi.

Hozirgi davr ta‘lim taraqqiyoti yangi yo‘nalish bo‘yicha innovatsion pedagogikani katta maydonga olib chiqdi. “Innovatsion pedagogika” termini va unga xos bo‘lgan tadqiqotlar G‘arbiy Yevropa va AQShda 60-yillarda paydo bo‘ldi. Yangilik kiritishning sotsial-psixologik aspekti amerikalik innovatik E.Rodjers tomonidan ishlab chiqilgan. U yangilik kiritish jarayoni qatnashchilarining toifa(tip)lari tasnifini, uning yangilikka bo‘lgan munosabatini, uni idrok qilishga shayligini tadqiq etadi.

Pedagogik texnologiya – ta‘lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘lash, texnologik yondashuv asosida ta‘lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o‘rganadi. Texnologiya so‘zining lug‘aviy ma‘nosiga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, ushbu so‘z yunonchadan olingan bo‘lib, “tehnos”-mahorat, san‘at “logos”-ta‘limot, fan ma‘nolarini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, texnologiya so‘zi boshqa terminlarga qo‘shilib, ana shu sohani rivojlantirish, mahoratini oshirish vazifalarini bajaradi. Umumiy qilib aytganda, texnologiya sifat jihatdan yangi masalalarni yechish uchun ta‘lim evolutsiyasi bosqichini tayyorlagan obyektiv jarayondir. Yangi texnologiyalar katta ta‘lim imkoniyatlarini ochdi. Ro‘y berayotgan sifat o‘zgarishlar shuni ko‘rsatadiki, odat bo‘lgan tushuntirishda “o‘rgatish” jarayonlari o‘qituvchilarning kasbiy imkoniyatlari chegarasidan tashqari chiqib keta boshladi. Vujudga kelgan yangi

texnik, axborot, bosma, eshitish va ko'rgazma vositalari o'ziga xos tarzda yangi metodikalar bilan ta'lim jarayoniga ko'pgina yangiliklar kiritib, uning ajratilmas qismi bo'lib qolmoqda. Biroq, pedagogik texnologik jarayonning o'ziga xosligi, uning an'anaviy shakllaridan ustuvorligi va hozirgi zamon ta'limi muammolari real yechish usullari hali to'la o'rganilmagan. Bu haqda chet ellik va o'zbek avtorlari ko'p yozmoqdalar. Lekin barchalari pedagogik texnologiyalar kelajakda ustuvor o'ringa ega bo'lishiga ishonadilar. Hozirda ta'lim texnologiyasi yordamchi vosita bo'lib qolmay balki, o'quv jarayonining rivojlanishida katta rol o'ynab, uning tashkiliy shakllari, metodlari, mazmunini o'zgartiradigan yangi sistema deb tushunilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchi va o'quvchining pedagogik tafakkuriga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Texnologiyani bunday tavsif qilish ta'lim jarayonidagi barcha tuzuvchilar orasidagi uzviy bog'lanishning muhimligini, pedagog va o'quvchining o'zaro hamkorligini ko'rsatadi. O'quvchi passiv ta'lim obyektidan faol shaxs ta'lim va tarbiya subyektiga aylanadi va aktiv subyekt sifatida o'qituvchi bilan bu jarayonda qatnashadi, mustaqil bilim olishga intiladi.

Innovatsion usullarda dars o'tish jarayonini, ya'ni zamonaviy pedagogik texnologiyalarni boshlang'ich ta'lim davridan boshlab tashkillashtirish ta'lim tizimida yuqori samara beradi. Bu degani, boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'limning poydevori hisoblanadi. Ana shu poydevorni mustahkam tarzda bunyod etish kelgusi davrlardagi ta'lim jarayonlarining o'tilishida ham qulayli yaratgan bo'ladi. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, boshlang'ich ta'limdan boshlab tashkil etilgan pedagogik texnologiyalar ta'limning keyingi davrlarida tshkil etilishida birinchi bosqich vazifasini o'taydi.

NATIJA. Talabalarning bilishga bo'lgan qiziqishi shakllanishining muhim shartlaridan bin hissiy vaziyat, bilishga bo'lgan ehtiyoj va ongli fikrlashni rivojlantirishni yaratish bo'lishi ham mumkin. Talabalarning bilish faoliyati tuzilmasiga faollik kiradi, ya'ni bu shunday ish faoliyatiki, unda bilish faoliyatini jonlantiradigan intellektual, irodaviy, hissiy jarayonlar birgalikda namoyon bo'ladi.

Jonli bilish faoliyati uchun, bilimga bo'lgan har tomonlama, chuqur qiziqish, muayyan kuch sarf qilinishi, diqqat, belgilangan maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan aqliy va jismoniy kuchlar qaratilgan bo'lishi lozim. Bilish faolligi individual bo'ladi, u shaxsning tug'ma qobiliyati emas, balki uning xatti-harakatlari jarayonida shakllanadi.

Talabalarning jonli bilish faoliyati uchun quyidagilar xosdir:

- bilimga va o'quv maqsadlariga bo'lgan chuqur, har tomonlama qiziqish;
- aqliy, jismoniy va intellektual kuchlarni faol namoyon qilish;
- diqqat, xotira, iroda va boshqa ruhiy sifatlarni to'plash.

Bilish faolligi jarayonida quyidagi 4 sath ajratiladi:

• reproduktiv faollik. Bunda "tayyor bilimlar"ni egallashga tayyorlik, qizg'in qayta ishlash faoliyati kabilar amal qiladi;

• aplikativ faollik – unga qizg'in tanlov-yaratish faoliyatiga tayyorlik xarakterlidir;

• izohlashdagi faollik – ma'no-mazmuni qizg'in izohlash, tushuntirish va ochib berishga tayyorlik;

• produktiv (samarali) faollik – unga yangilikni qizg'in ijod qilishga tayyorlik xarakterlidir.

Bilish faolligi rivojlanishi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi:

• mustaqil xatti-harakatlarga intilishda namoyon bo'ladigan amaliy faoliyatdagi faollik;

• o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati va tamoyillarini qo'lga kiritishdagi intilish;

• ijodiy faollik oliy bosqich bolib, u sabab-oqibat bog'lanishidan, ijodiy fikrlarning haqqoniyligiga, uning hayotiy va bilish qimmatiga ishonch hosil qilishdan tarkib topadi.

Pedagogika va psixologiyaga oid adabiyotlar tahlili shunday xulosa qilishga izn beradi: o'qitishda bilish faoliyatini jonlantirish deganda tom ma'noda fikrlash

ishining faolligi tushuniladi. Fikrlash faolligi bilish faoliyatida maqsadga muvofiq analiz va sintezda, o'quv materiallarini konkretlashtirish va bir tizimga keltirishda, induksiya va deduksiyani qo'llashda, bilimlar tizimini egallashda, dunyoqarash hamda tasavvurlar va tushunchalarni ishlab chiqishda namoyon bo'ladi.

Talabalarning ijodiy faolligi rivojlanishi shaxsning o'iganilayotgan narsa va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishga intilish va bilish faoliyatiga yangilik va ijodiylik unsurlarini olib kira olishi qobiliyati bilan xarakterlanadi. Bu tushunchalar bir-birini to'ldiradi. Chunki mustaqil harakatlarning o'zidayoq shaxsning faolligi namoyon bo'ladi, aksincha, faollik ko'pincha mustaqil harakatlarni taqozo qiladi.

Bilish mustaqilligi quyidagi belgilaiga ega:

- mustaqil fikrlay olish va unga intilish;
- yangi vaziyatlarda moljalni o'la bilishsa yoki yangi vazifalarni yechishga o'z yondashuvini topa bilish qobiliyati;
- o'zlashtirilayotgan bilimlarni nafaqat tushunishni istash, balki uni qo'lga kiritish usullarini topish;
- boshqa ishlarni baholashda tanqidiy yondashuv;

XULOSA. Mustaqil ishlarni bilimlarni izlab topish, malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash, bilimlardan yangi sharoitlarda foydalana olish hamda bilimlarni amaliy qo'llash kabi didaktik vazifalar bilan bog'laydi. Xulosa qilib aytganda o'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqsadni ro'yobga chiqarish quyidagi vazifalarni hal etishni nazarda tutadi:

1) O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga muvofiq ta'lim tizimini isloh qilish, davlat va nodavlat ta'lim muassasalari hamda kadrlar tayyorlash sohasida raqobat muhitini shakllantirish negizida ta'lim tizimini yagona o'quv ishlab chiqarish majmui sifatida izchil rivojlantirishni ta'minlash;

2) ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish, rivojlangan, demokratik-huquqiy davlat qurilishi jarayonlariga moslash;

3) kadrlar tayyorlash tizimi muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, pedagogik faoliyatning tashkiliy va ijtimoiy maqomini ko'tarish;

4) kadrlar tayyorlash tizimini hozirgi talablar doirasida qayta qurish;

5) ta'lim oluvchilarni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashning samarali uslublarini ishlab chiqish va joriy etish;

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. J.Yo'ldoshev, S.Usmonov, "Pedagogik texnologiya asoslari" T., 2004.
2. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
3. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.
4. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.
5. Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.
6. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.
7. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetzialarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. 12-1 (103). – 173-176-betlar.